

Prof. dr. Guido Pennings
Voorzitter van de Ethische Commissie

Greet De Baets

E ethics.lw@ugent.be
T +32 9 264 39 70

Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België

www.ugent.be

DATUM
17 februari 2023

PAGINA
1/2

ONS KENMERK
2023-01

Advies van de Ethische Commissie

Betreffende: Aanvraag tot advies van 09/01/2023 door Greet De Baets (onderzoeker) en Prof. dr. Sofie Decock (promotor).

Titel van het project: *Aikido Expert Interviews: een benchmarkingsstudie.*

De Commissie keurt de aanvraag goed zonder verdere bemerkingen.

Hoogachtend,

Guido Pennings
Professor Ethiek en Bioethiek
Voorzitter van de Ethische Commissie van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Bioethics Institute Ghent (BIG)
Universiteit Gent
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Blandijnberg 2

DATUM
17 februari 2023

PAGINA
2/2

ONS KENMERK
2023-01

B-9000 Gent
België